

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROECENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY PASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УОЎК 618.3-06

Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi
Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va
ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi,
Tashkent, Uzbekistan

Jolimbetov Islambek Pazilbekovich
Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va
ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi,
Tashkent, Uzbekistan

SEMIZLIK BOʻLGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAYTIRISH

For citation: Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Reducing pregnancy complications by administration of acetylsalicylic acid to obese pregnant women, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 196-200

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8332615>

ANNOTATSIYA

Semizlik hozirgi zamon tibbiyotida tibbiy, ijtimoiy-iqtisodiy muammosi boʻlib, uning dolzarbligi semizlikning juda keng tarqalganligi bilan bogʻliq. Antenatal parvarish va akusherlik yordami tizimi doimiy ravishda takomillashtirilayotganiga qaramay, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda semirib ketgan homilador ayollar soni doimiy ravishda oʻsib bormoqda va shuning uchun bu muammoning dolzarbligi alohida ahamiyatga ega. Homilador ayollarda kuzatiladigan semizlik – homiladorlik davrida eng koʻp uchraydigan preeklampsiyaning ogʻir shakllari (homiladorlikdagi gipertenziya, preeklampsiya va eklampsiya) paydo boʻlishining mustaqil xavf omili sifatida qaraladi. Maqolada semizlik tashxisli ayollarda xomiladorlikni olib borishdagi zamonaviy yondashuvlar muhokama qilingan. Taqdim etilgan materialda semizligi bor xomiladorlarda xomiladorlik davrida yuzaga keladigan klinik oʻzgarishlar, ularning kechish xarakteri, ularning kelib chiqish sabablari aks ettirilgan. Shuningdek, semirish tashxisi qoʻyilgan ayollarga atsetilsalitsil kislotasini buyurish orqali ularda kuzatiladigan va tez-tez uchraydigan preyeklampsiya, platsenta yetishmovchiligi va homila oʻsishining kechikishi kabi asoratlarni kamaytirish.

Kalit soʻzlar: Semizlik, preeklampsiya, tugʻruqni olib borish, retrospektiv analiz, atsetilsalitsil kislova

Шамсиева Зулфия Илхомжон кизи

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

Жолымбетов Исламбек Пазылбекович

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ

Ожирение – медицинская, социально-экономическая проблема современной медицины, актуальность которой связана с очень широкой распространенностью ожирения. Несмотря на постоянное совершенствование системы дородовой помощи и родовспоможения, число беременных с ожирением в экономически развитых странах постоянно увеличивается, в связи с чем актуальность данной проблемы приобретает особое значение. Ожирение, наблюдаемое у беременных, рассматривается как независимый фактор риска возникновения тяжелых форм преэклампсии (гестационная гипертензия, преэклампсия и эклампсия), наиболее часто встречающихся во время беременности. В статье рассматриваются современные подходы к ведению беременности у женщин с диагнозом ожирение. В

представленном материале описаны клинические изменения, возникающие во время беременности у беременных с ожирением, их характер и причины их возникновения, а также снижение таких осложнений, как преэклампсия, фетоплацентарная недостаточность и задержка роста плода, которые наблюдаются и часто возникают у женщин с диагнозом ожирение, назначением им ацетилсалициловой кислоты.

Ключевые слова: Ожирение, преэклампсия, роды, ретроспективный анализ, ацетилсалициловая кислота

Shamsieva Zulfiya Ilhomjon qizi

Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of
Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

Jolimbetov Islambek Pazilbekovich

Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of
Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN

ABSTRACT

Obesity is a medical, socio-economic problem in modern medicine, the relevance of which is related to the very wide prevalence of obesity. Despite the continuous improvement of the system of antenatal care and obstetric care, the number of obese pregnant women in economically developed countries is constantly increasing, and therefore the urgency of this problem is of particular importance. Obesity observed in pregnant women is considered as an independent risk factor for the occurrence of severe forms of preeclampsia (gestational hypertension, preeclampsia and eclampsia), which are the most common during pregnancy. The article discusses modern approaches to the management of pregnancy in women diagnosed with obesity. The presented material describes the clinical changes that occur during pregnancy in pregnant women with obesity, their nature and causes of their occurrence. As well as reducing complications such as preeclampsia, placental insufficiency and fetal growth retardation, which are observed and often occur in women diagnosed with obesity, by prescribing acetylsalicylic acid to them.

Key words: Obesity, preeclampsia, childbirth, retrospective analysis, acetylsalicylic acid

Dolzarliligi. Semizlik xozirgi zamon tibbiyotida tibbiy, ijtimoiy-iqtisodiy muammosi bo'lib, uning dolzarbligi semizlikning juda keng tarqalganligi bilan bog'liq. Semirib ketish epidemiya darajasiga ega bo'lgan eng ijtimoiy ahamiyatga ega surunkali kasalliklardan biridir (JSST ma'lumotlariga ko'ra). Antenatal parvarish va akusherlik yordami tizimi doimiy ravishda takomillashtirilayotganiga qaramay, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda semirib ketgan homilador ayollar soni doimiy ravishda o'sib bormoqda va shuning uchun bu muammoning dolzarbligi alohida ahamiyatga ega. Butun dunyoning iqtisodiy jixatdan eng rivojlangan davlatlari axolisining 28% dan ortig'i normadan 16% dan ko'proq ortiqcha tana vazniga ega". E'tiborlisi shundaki, reproduktiv yoshdagi ayollar orasida semizlik chastotasi 25 dan 35% gacha. Semizlik kuzatilgan homilador ayollarda homiladorlikning 12 haftasigacha o'z-o'zidan homiladorlik to'xtab qolish xavfi normal tana vazniga ega ayollarga qaraganda deyarli 2 baravar yuqoridir, homila o'limining chastotasi, homila nuqsonlari rivojlanishi, tug'ilishdagi shikastlanishlar, shu jumladan yelka distotziyasi va o'mrov suyagi sinishi, shuningdek bolalar xayotining birinchi yilida o'lim darajasi ko'payadi.

Jahonda semizlik kuzatilgan homilador ayollarda akusherlik asoratlarning oldini olish chora-tadbirlarining yuqori samaradorligiga erishish maqsadida qator ilmiy-tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Semizlik kuzatilgan ayollarda akusherlik va perinatal asoratlarningoldini olish, ayollarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam holatini baholash asosida joylarda ko'rsatilayotgan tibbiy yordamni takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu borada semizlik kuzatilgan homilador ayollarda tug'ruq jarayonini retrospektiv taxlil qilish orqali, akusherlik asoratlarini va xarakterini, lipid va uglevod almashuvi xususiyatlarini o'rganish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimiz tibbiyot soxasini jahon standartlari bo'yicha rivojlantirish yuzasidan, jumladan, homiladorlik davrida kuzatiladigan kasalliklarini kamaytirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada «...mamlakatimizda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordamning samaradorligi, sifati va ommabopligini oshirish, shuningdek, tibbiy standartlashtirish tizimini shakllantirish, tashxis qo'yish va davolashning yuqori texnologik usullarini joriy qilish, patronaj xizmati va dispanserizatsiyaning samarali modellarini yaratish orqali, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va kasalliklarniprofilaktika qilish...»2 kabi vazifalari belgilangan. Ushbu vazifalar homiladorlarda endokrin tizim kasalliklarini, jumladan semizlikni tashxislash, davolashda va perinatal

asoratlarning oldini olishda zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatish darajasini yangi bosqichga ko'tarish va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashni takomillashtirish orqali kasalliklarni kamaytirish imkoniniberadi.

Homiladorlik davrida semirib ketish homiladorlik kechishi asoratlari va salbiy perinatal asoratlarning rivojlanishida muxim omil bo'lib hisoblanadi. Semizlik quyidagi qator kasalliklarning rivojlanish xavfini oshiradi: saraton bo'lmagan buyrak kasalligi (nisbiy xavf 1.59), yurak-qon tomir kasalliklari (nisbiy xavf 1.47), qandli diabet (nisbiy xavf 2.1), saraton bo'lmagan jigar kasalliklari (nisbiy xavf 1.82), ayollarda semizlik ko'krak va endometriy saratoni, reproduktiv disfunktsiyaning rivojlanishi xavfini oshiradi.

Homilador ayollarning semirib ketishi – homiladorlik davrida eng ko'p uchraydigan preeklampsiyaning og'ir shakllari (homiladorlikdagi gipertenziya, preeklampsiya va eklampsiya) paydo bo'lishining mustaqil xavf omili sifatida qaraladi. Qon bosimining 140/90 mm Hg dan oshishi, shish va proteinuriya kechadigan preyeklampsianing chastotasi semirib ketgan ayollarda normal tana vazniga ega bo'lgan ayollarga qaraganda taxminan uch baravar yuqoridir. Preeklampsiya bilan asoratlangan homiladorlik kelajakda onada yurak-qon tomir kasalliklarini rivojlanish xavfini etti baravar oshiradi.

Semizlik 21-asr muammosi bo'lib, insoniyat jamiyatiga global tibbiy va iqtisodiy yuk. Har yili millionlab kishi ortiqcha vazn (tana massasi indeksi (BMI) 25 - 29,9) yoki semirib ketish (BMI > 30) tufayli yuzaga keladigan asoratlardan vafot etadi. Tibbiyot nuqtai nazaridan va JSST ma'lumotlariga ko'ra, semirish irsiy, metabolik, xulq-atvor va atrof-muhit omillari ta'sirida yuzaga keladigan kasallik bo'lib, tez-tez asoratlari va o'limga olib keladi. Shu bilan birga, asoratlari inson tanasining deyarli barcha organlari va tizimlariga ta'sir qiladi. Ortiqcha vazn va semirish yurak-qon tomir kasalliklari, onkologik kasalliklar, 2 turdagi qandli diabet, tayanch-harakat tizimi kasalliklari, reproduktiv disfunktsiya, murakkab homiladorlik, uyqu apnei sindromi, o't tosh kasalligi va boshqalarning rivojlanishi uchun xavf omilidir. Shuni ta'kidlash kerakki, semirishning turi juda muhimdir. Semizlikning vistseral (qorin bo'shlig'i) turi periferik turga nisbatan metabolik faolroq bo'lib, kuchliroq zarar etkazuvchi ta'sirga ega. Semirib ketishning qorin bo'shlig'i turida ayollarda bel atrofi 88 sm dan oshadi va bel atrofi son atrofiga nisbati 0,85 ni tashkil qiladi. Yuqoridagi faktarlarni hisobga olgan holda shuni tushunish kerakki, semirish fonida sodir bo'lgan homiladorlik dastlab reproduktiv muammolar bilan davom etishi mumkin, bu esa akusher-ginekologni bunday homilador ayollarni salbiy akusherlik va perinatal oqibatlarining yuqori xavf

guruhiga kiritishga majbur qiladi. homiladorlikning 6-haftasi. Homiladorlik davrining mumkin bo'lgan asoratlari:

- spontan abort xavfi ortishi;
- homilada yurak nuqsonlari va asab naychalari nuqsonlari xavfi ortishi;
- erta tug'ilish xavfi ortishi;
- homiladorlik qandli diabet (GDM) xavfi ortishi (BMI ortishi bilan xavf ortadi);
- homiladorlik gipertenziyasi va preeklampsi xavfi ortishi (BMI ortishi bilan xavf ortadi);
- homilador ayollarning kardiyomiyopatiyasi;
- tug'ruqda instrumental yordamning yuqori chastotasi;
- ko'pincha operativ tug'ilish bilan tugaydigan induksiyaning yuqori chastotasi;
- sezaren xavfi ortishi (BMI ortishi bilan xavf ortadi);
- bachadonda mavjud chandiqli bo'lgan homilador ayollarda bachadon yorilishi xavfi ortishi;
- tug'ruqdan keyingi qon ketish xavfi ortishi;
- yara infeksiyasi xavfini oshirish;
- tug'ruqdan keyingi endometrit xavfi ortishi;
- tromboemboliya xavfining ortishi;
- tug'ruqdan keyingi depressiya xavfining ortishi.

Homiladorlik davrida semirib ketgan har uchinchi ayolda homiladorlik qandli diabet (homiladorlik davrida birinchi marta paydo bo'lgan va uning tugashi bilan yo'qolgan, ammo ochiq (yangi tashxis qo'yilgan) qandli diabet mezonlariga javob bermaydigan giperqlikemiya) rivojlanadi.

Yog' to'qimalarining organizmda tarqalishining o'ziga xosligi asosan jinsiy bezlar va buyrak usti bezining po'stloq gormonlari bilan belgilanadi va adipotsitlarda androgenlarning estrogenlarga aylanishi alohida rol o'ynaydi. Yog' to'qimasi vistseral, yuqori gormonal va metabolik faollikka ega, ko'p miqdordagi adrenoreseptorlar, kortikosteroid va androgen retseptorlarga ega, shuningdek, yog'da eruvchanligi tufayli testosteron, androstenedion, kortizol kabi gormonlarni o'zida to'plash xususiyatiga ega. Jinsiy gormonlarning asosiy sintezi tuxumdonlarda sodir bo'ladi. Aromatizatsiya va androstenedion va testosteronni estronga aylantirish orqali androgenlardan estrogenlarning sintezi sodir bo'ladi, so'ngra u yanada faol estrogen – estradiolga aylanadi. Semizlikda, androgenlarning periferik aromatizatsiyasi kuchayadi, natijada androgen va estrogen metabolizmi buziladi, estradiolning faol bo'lmagan metabolitlari, ayniqsa 2-gidroksiestrogenlar hosil bo'lishining kamayishi va estron sulfat miqdorining ko'payishi, natijada nisbiy giperestrogenemiya rivojlanadi, bu endometriumning giperplastik jarayonlari va tuxumdonlar disfunktsiyasining rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Jinsiy gormonlarning yog' to'qimalariga ta'sirining asosiy mexanizmlaridan biri bu adipotsitlarda triglitseridlarining to'planishini tartibga soluvchi va asosan son va dumbalarda yog' to'qimalarining to'planishiga olib keladigan ferment lipoproteinlipaza faolligini estrogen tomonidan bevosita rag'batlantirishdir, bu fermentning faolligi qorin bo'shlig'idagi yog' to'qimalariga qaraganda yuqori. Natijada, homiladorlik va laktatsiya davrida yetarli energiya zaxiralari ta'minlash uchun lipidlarning to'planishi yuzaga keladi.

Homiladorlik davrida estrogen past faollikka ega, lekin estriolning juda ko'p miqdorda ishlab chiqarilishi tufayli uning ta'siri boshqa estrogenlarga qaraganda ancha kuchli bo'ladi. Homiladorlik davrida estradiol va estronning tarkibi yuz baravar, estriol esa ming marta ko'payadi. Homiladorlikning 5-7 haftasidan keyin estrogen platsenta sintiotrofoblastlarida homila qonidan kelib chiqadigan degidroepiandrosteron sulfat sintezi tufayli hosil bo'ladi. Homiladorlik davrida estrogenlarning asosiy vazifasi prostaglandinlarning sintezini faollashtirish orqali bachadonda qon oqimini oshirishdir.

Semizligi bor homilador ayollarning 50 foizida ko'rinarli darajada androgen darajasining oshishi (testosteron, degidroepiandrosteron, degidroepiandrosteron sulfat) va giperandrogenizm rivojlanishi abortga olib kelishi mumkin.

Progesteron ham yog' to'qimalarida yog'ning to'planishini tartibga solishda ishtirok etadi. Progesteron adipotsitlardagi retseptorlari uchun glyukokortikoidlar bilan raqobatlashadi va shu bilan glyukokortikoidlarning yog' to'qimalariga lipolitik ta'sirini oldini oladi.

Homiladorlik davrida gipotalamus-gipofiz-buyrak usti bezlari faoliyatining kuchayishi natijasida tropik gormonlar (somatotrop, prolaktin, adrenokortikotrop gormoni (AKTG)) ishlab chiqarilishi ortadi. AKTG hosil bo'lishining kuchayishi tufayli buyrak usti bezlarining gormonal faolligi oshadi, glyukokortikoidlar (kortizol) va mineralokortikoidlar (aldosteron) sintezi kuchayadi, bu esa o'z navbatida ayol tanasining hayotiy jarayonlarning o'sayotgan xomila muxtojliklarining ta'minlash uchun moslashish jarayoni hisoblanadi. Homiladorlik davrida AKTG darajasi deyarli ikki baravar ko'payadi, uning bir qismi glyukokortikoidlar tomonidan bostirilmaydigan, ammo normal sirkad ritmi saqlab turadigan platsenta AKTG ga to'g'ri keladi.

Shuningdek, estrogen sintezining kuchayishi tufayli kortizolning oqsil (kortikosteroid bog'lovchi globulin) bilan bog'lanishi kuchayadi, natijada erkin biologik faol kortizol normal darajasini saqlab qoladi. Adipotsitlarda kortizolning ortiqcha miqdori mahalliy lipolitik ta'sirga ega bo'lib, vistseral depolarda adipogenezni rag'batlantiradi, shuningdek periferik to'qimalarning insulina sezgiriligini pasayishiga va insulin qarshiligining rivojlanishiga olib keladi. Homiladorlik davrida renin-angiotensin-aldosteron tizimidagi o'zgarishlar tufayli aldosteron darajasi oshadi, bu esa aylanma qon hajmining oshishiga va natriy va kaliyning normal muvozanatini saqlashga olib keladi. Qon zardobidagi aldosteron homiladorlikning 8 haftasidan boshlab ko'tariladi va tug'ruqdan keyin 10 baravargacha ko'tariladi.

Shuni ta'kidlash joizki, ortiqcha vaznli homilador ayollarda asoratlar xavfi yuqori bo'lishiga qaramay, semirish homiladorlik uchun qarshi ko'rsatma emas. Homiladorlik va tug'ilishga tayyorgarlik ko'rayotganda, ayol to'liq tekshiruvdan o'tishi, nafaqat akusher-ginekolog, balki endokrinolog, ovqatlanish mutaxassisi tomonidan ham kuzatilishi kerak, homiladorlik davrida tana vazni, qon bosimi, uglevod almashinuvining doimiy monitoringini olib borish tavsiya etiladi.

Klinik tadqiqotning maqsadi. Semizlik tashxisi bilan kelgan ayollarga atsetilsalitsil kislota berish orqali ularda kuzatiladigan va ko'p uchraydigan preeklampsiya, fetoplatsenta yetishmovchilik va xomila o'sishining chegaralanishi kabi asoratlarning kamayishiga erishish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot RIAGIATM da, xomiladorlar patologiya bo'limida retrospektiv nazorat ostida o'tkazildi.

Kiritish mezonlari:

I, II va III daraja semizlikka ega homilador ayollar;

spontan yuzaga kelgan bir homilali homiladorlik;

Chiqarish mezonlari:

ko'p homilali homiladorlik;

yordamchi reproduktiv texnologiyalar qo'llash natijasida yuzaga kelgan homiladorlik;

normal vaznli homiladorlik.

Semizlik kuzatilgan homilador ayollarda homiladorlik davri va uning asoratlarini o'rganish maqsatida retrospektiv tahlil o'tkazildi. 20 nafar homilador ayollar, ulardan 10 nafariga atsetil salitsil kislota berilgan, 10 nafari kuzatuv guruxida. 20 nafar semizlikka, tashxis qo'yish, davolashni tanlash va ayol hamda homilaning holatini dinamik kuzatuv RIAGIATM va RIEIATMda o'tkazilgan. Sinchkovlik bilan o'rganilgan homiladorlar akusherlik anamnezi (ona qornida homila o'limi – rivojlanmaydigan homiladorlik, o'z-o'zidan bola tashlash; ilgari homiladorlikda preeklampsiya va fetoplatsenta yetishmovchilik, tug'ruq asoratlari bo'lganligi) hamda homiladorlik yakuni so'rab, surishtirildi. Joriy homiladorlikda homiladorlik asoratlari, tug'ruq asoratlari hamda lipid spektr ko'rsatkichlari o'zaro bog'liqligi, Apgar shkalasi bo'yicha yangi tug'ilgan chaqaloq holati baholandi. Semizlik namoyon bo'lishi darajasiga bog'liq bemorlar 3 kichik guruhga kiritildi:

1-kichik guruh (n=10) - I daraja semizlik (TVI 30-34,9);

2-kichik guruh (n=5) - II daraja semizlik (TVI 35-39,9);

3- kichik guruh (n=5) - III daraja semizlik (TVI≥40).

1-rasm. Semizlik kuzatilgan homilador ayollarda homiladorlik davrida gipertenziv holatlar (50%), qandli diabet (20%), siydik yo'llari kasalliklari (20%) va varikoz kassalliklarining (30%) kuzatilish holatlari keltirilgan

Barcha tekshirilgan ayollarda sinchkovlik bilan shikoyatlar tahlili, umumiy ko'rik va instrumental tekshiruv o'tkazilgan. Klinik-laborator tahlil: qon biokimyoviy tahlili, immunologik tekshiruvlar amalga oshirilgan. «Semizlik» tashxisi RIEIATM da qo'yilgan. Taxlil natijalariga ko'ra, nazorat guruhida semizlik kuzatilgan ayollarda eng

ko'p uchraydigan va homiladorlik vaqtida kuzatiladigan somatik asoratlardan gipertenziv xolatlar 50% (n=10) tashkil etdi. Gestatsion qandli diabet kasalligi 20% (n=4), varikoz kasalligi 30% (n=6) va siydik yullari kasalliklari 20% (n=4) tashkil qildi (1-rasm).

Akusherlik anamnezi tahlili ko'rsatishicha, nazorat guruhidagi 30% (n=3) da erta tug'ruq kuzatilgan, asosiy guruhda bu xolat kuzatilmagan

Semizlik darajasiga karab, bemorlari 3ta kichik guruxlarga ajratilgan: 1 – kichik guruxni n=11ta semizlik I darajasi (TVI 30-34,9), 2 - kichik guruxni n=5ta semizlik II daraja bilan (TVI 35-39,9) va 3-kichik guruxni n=4ta semizlik III daraja (TVI≥40) aniqlangan homilador ayollar tashkil qilgan. Shulardan asosiy guruhda n=5ta semizlik I darajasi (TVI 30-34,9), n=3ta semizlik II daraja bilan (TVI 35-39,9) va n=2ta semizlik III daraja (TVI≥40), nazorat guruhida n=6ta semizlik I darajasi (TVI 30-34,9), n=2ta semizlik II daraja bilan (TVI 35-39,9) va n=2ta semizlik III daraja (TVI≥40)

Homiladorlik kasallik tarixi homiladorlikning I-trimestridan boshlangan. Homilador ayol va tug'ruqdagi ayolning anketa ma'lumotlari va shahsiy karta ma'lumotlari asosida anamnez, somatik, ginekologik kasalliklar va reproduktiv funktsiyaning xolati to'g'risidagi ma'lumotlar to'plandi. Umumiy klinik, instrumental, laboratoriya va akusherlik tekshiruvlari o'tkazilgan.

Nasliy omillarni tahlil qilganda shubhasiz, e'tiborni tekshirilgan guruhlardagi oilaviy semirish kuzatilgan. Aytish lozimki, semirishga ega homiladorlarda ko'pincha semizlikning oilaviy (nasliy) anamnezi ustunlik qilgan. II va III darajali semizlik kuzatilgan homilador ayollarning guruhlari yaqin qarindoshlar orasida semizlik (60 va 70%) ko'proq uchragan. Ona va ota avlodi tomonidan semizlik bo'yicha sezilarli farq kuzatilmagan. Yaqin qarindoshlarida qandli diabet mavjudligi ham baholangan. Aytish joizki, ushbu patologiyani

semizlikka ega bemorlarda nazorat guruhiga nisbatan ishonchli farqlari o'rnatilgan. AG birinchi navbatda yaqin qarindoshlarda lipid va uglevod almashinuvining mavjudligida nishon a'zo sifatida variantlardan biri sifatida qaralishi mumkin. Homiladorlar paritetini baholash homiladorlikni ko'tara olmaslik, gestatsiya kech muddatlari asoratlari, patologik va operativ tug'ruq xavfini izlash imkoni bilan birga o'tkazilgan.

Barcha ayollarda ushbu homiladorlik mustaqil bo'lib, uning tekshiruvdan chiqarish mezonlaridan biri indutsirlangan homiladorlik bo'lgan. Erta muddatlarda homiladorlik yo'qotilishi holatlarini baholashda guruxlar taqqoslanagan. Shunday qilib, barcha ayollarda ushbu homiladorlik mustaqil bo'lib, uning tekshiruvdan chiqarish mezonlaridan biri indutsirlangan homiladorlik bo'lgan.

Homiladorlikning III trimestrida jiddiy asoratlardan biri preeklampsiya bo'ldi. Preeklampsiya nazorat guruhida 60% (n=6) asosiy guruhda 20% (n=2)

Bemorlarida FPE tashhislangan. Shu narsani ta'kidlash joyizki, homilador ayol vazni ortib borishi bilan, FPE ham ko'proq kuzatilgan. Nazorat guruhida ayollarda FPE 30% xolatda, asosiy guruhdagi ayollarda esa 10% xolatda. Homila tushish xavfi nazorat guruhida 60% (n=6), asosiy guruhda 20% (n=2). Semizlik III darajasi aniqlangan ayollarda bu ko'rsatkich 100%ga yetdi. 1- va 2- kichik guruxlarni solishtirganda, 3- kichik guruxda gestatsion piyelonefrit 2,5 baravar (20%) ko'proq va siydik yo'llari infeksiyalari (o'tkir sistit, simptomsiz bakteriuriya) 2 baravar ko'proq (40%) kuzatilgan (2-rasm).

2-rasm. Semizlik kuzatilgan homilador ayollarda homiladorlik davrida asosiy guruh va nazorat guruhi o'rtasida preeklampsiya, fetoplatsentalar yetishmovchilik, siydik yo'llari infeksiyalari uchrash holatlari solishtirilgan.

Shuningdek homiladorlik yakuni solishirilganda nazorat guruhida tabiiy yo'l bilan tug'ruqlar 10% (n=1), jarroxlik yuli bilan olib borilgan

tug'ruqlar 90% (n=9) tashkil qildi. Asosiy guruhda tabiiy yo'l bilan tug'ruqlar 70% (n=7), jarroxlik yuli bilan olib borilgan tug'ruqlar 30% (n=3) tashkil qildi. Bunda qayd qilish lozimki, jarroxlik yuli bilan olib borilgan tug'ruqlar soni TVI ga bog'liq ravishda oshadi. Binobarin, operativ tug'ruqlar xavfi bemorning TVI oshishi bilan bevosita oshib boradi (1-jadval).

1-jadval
Semizlik kuzatilgan ayollarda tug'ruq usullari

Guruhlar	Nazorat guruhi				Asosiy guruh			
	Tabiiy yo'l bilan tug'ruq		Jarroxlik tug'ruq		Tabiiy yo'l bilan tug'ruq Jarroxlik tug'ruq		Jarroxlik tug'ruq	
	%	abs	%	abs	%	abs	%	
Retrospektiv taxlil (n=20)	10%	9	90%	7		3	30	

Shunday qilib, homiladorlikning birinchi trimestridan 150 mg dozada atsetilsalitsil kislotasini uzoq muddat qabul qilish semizlikga ega ayollarda homiladorlikdagi asoratlari sonini kamaytiradi.

Atsilsalitsil kislotasini olmagan semizlikga ega homilador ayollarda (30%) erta tug'ilish sodir bo'lgan.

Xulosa.

Homiladorlik davrida kuzatiladigan semizlikni olib borish mavzusidagi ilmiy maqolalarni tahlil qilish natijasida va biz olib borgan kuzatuvlar natijasiga asosan quyidagi xulosaga keldik:

Semizlik kuzatilgan homilador ayollar preeklampsianing rivojlanishi, homila o'sishining chegaralanish sindromi, muddatdan oldin tug'ruqlar, homilaning antenatal o'limi ko'rinishidagi turli xil asoratlarga olib keladi. Bu asoratlarning oldini olish borasidagi ilmiy tadqiqodlar yagona xulosaga kelishmagan. Homilador ayol vazni ortib

borishi bilan parallel ravishda preeklampsianing, fetoplatsentar yetishmovchilikning va siydik yo'llari infeksiyalarining chastotasi ham ortib boradi. Demak avvalambor homilador bo'lishdan oldin tana vaznini meyyorlashtirish kerak. Agar u semizlikning III darajasi bilan xastalangan bo'lsa iloji boricha homilador bo'lishdan saqlanishi kerak, chunki tadqiqodlarimiz shuni ko'rsatdiki semizlikning III darajasida fetoplatsentar yetishmovchilik deyarli 100% xolatda kuzatilar ekan.

Boshqa holatlarda semizlikga ega ayollarga homiladorlikning birinchi trimestridan boshlab 150 mg dozada atsetilsalitsil kislotasini berish homiladorlik muddatini uzaytirishga va hayotga chidamliroq bola tug'ilishiga, shuningdek, akusherlik va perinatal asoratlarni (preeklampsiya va fetoplatsentar yetishmovchilik deyarli 3 barobar kamaytirishga erishilgan) kamaytirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Е.Л. Макарова, Н.А. Терехина, М.М. Падруль. Дисбаланс адипокинов в крови беременных при ожирении. Пермский медицинский журнал 2016.
2. О.В. Аршинова, О.А. Кузнецова, Т.В. Смирнова. Прогноз развития гестационных осложнений у женщин с алиментарно-конституциональным типом ожирения Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина 2016.
3. Петунина Н.А.*, Кузина И.А. Роль гормонов жировой ткани в развитии осложнений беременности у женщин с ожирением Ожирение и метаболизм 2013.
4. Andrzej Miturski, Tomasz Gęca, Aleksandra Stupak, Wojciech Kwaśniewski, Anna Semczuk-Sikora. Influence of Pre-Pregnancy Obesity on Carbohydrate and Lipid Metabolism with Selected Adipokines in the Maternal and Fetal Compartment. Nutrients 2023 Apr 28;15(9):2130. doi: 10.3390/nu15092130.
5. Danielle L Jones, Clive J Petry, Keith Burling, Peter Barker, Elizabeth H Turner, Laura C Kusinski, Claire L Meek Pregnancy glucagon-like peptide I predicts insulin but not glucose concentrations. Acta Diabetol 2023 Jul 13. doi: 10.1007/s00592-023-02142-8
6. Hromylev A.V. Metabolic syndrome and pregnancy. Obesity and Metabolism. 2014.
7. Ignatko I.V., Shcherbakova G., Miryuschenko M. Prognozirovanie perinatal complications in pregnant women with overweight and obesity. Journal of International Research Journal of R. 2014. Vol. 8. Iss.
8. Iqra Nawaz, Muhammad Romail Manan, Mihnea-Alexandru Găman. Obesity, pregnancy, and prophylaxis for venous thromboembolism. J Family Med Prim Care 2023. doi: 10.4103/jfmpe.jfmpe_1854_22.
9. Jelena Šarac, Dubravka Havaš Auguštin, Iva Šunić, Mario Lovrić, Natalija Novokmet, Sanja Musić Milanović, Lawrence M Schell, Saša Missoni. Linking infant size and early growth with maternal lifestyle and breastfeeding - the first year of life in the CRIBS cohort. Ann Hum Biol 2023 Feb;50(1):332-340. doi: 10.1080/03014460.2023.2224058.
10. Luba Sominsky, Martin O'Hely, Katherine Drummond, Sifan Cao, Fiona Collier, Poshmaal Dhar, Amy Loughman, Samantha Dawson, Mimi Lk Tang, Toby Mansell, Richard Saffery, David Burgner, Anne-Louise Ponsonby, Peter Vuillermin; Barwon Infant Study Investigator Group. Pre-pregnancy obesity is associated with greater systemic inflammation and increased risk of antenatal depression. Brain Behav Immun 2023 Jul 10;S0889-1591(23)00178-2. doi: 10.1016/j.bbi.2023.07.005.
11. Obstetrics: National guide. 2nd edition revised and enlarged. Ed. by G.M. Savelieva, G.T. Sukhikh, V.N. Serov, V.E. Radzinsky. GEOTAR-Media. 2015.
12. Saeideh Zareei, Fatemeh Behrasi, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Fatemeh Talebzadeh, Ali Kharmandar, Mojtaba Farjam, Reza Homayounfar. The relationship between pregnancy count and duration of breast-feeding with metabolic syndrome (Fasa Persian cohort study). BMC Womens Health 2023. 13;23(1):371. doi: 10.1186/s12905-023-02528-4.
13. Tahir Muhammad, Yanling Wan, Yue Lv, Hanzhen Li, Wasifa Naushad, Wai-Yee Chan, Gang Lu, Zi-Jiang Chen, Hongbin Liu. Maternal obesity: A potential disruptor of female fertility and current interventions to reduce associated risks. Obes Rev 2023. doi:10.1111/obr.13603

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000